

O'SIMLIK VA HAYVONLARDA NASILLARNING GALLANISHI

Hayitboyeva Umida Baxtiyorjon qizi
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya
yo'nalishi 3- bosqich 303- guruh talabasi
Yo'ldashev Abduvali

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Biologiya fan o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17733298>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi o'simlik va hayvonlarda gallanish jarayoni, uning biologik ahamiyati va evolyutsiyadagi roli haqida qisqacha ma'lumot beradi. Gallanish irsiy belgilarni uzatish, genetik xilma-xillik va populyatsiyalarda moslashuvni ta'minlaydi. O'simliklarda gametofit va sporofit, hayvonlarda esa jinsiy ko'payish orqali yangi avlod hosil bo'ladi.

Kalit so'zlar: Gallanish, o'simliklar, hayvonlar, nasl, evolyutsiya, genetik xilma-xillik, moslashuv, populyatsiya, reproduksiya, ekologik omillar, gametofit, sporofit, agameta, gaplofaza, diplofaza, irsiyat, irsiylanish.

Аннотация: В данной диссертации представлен краткий обзор процесса галлирования у растений и животных, его биологического значения и роли в эволюции. Галлирование обеспечивает передачу наследственных признаков, генетическое разнообразие и адаптацию в популяциях. У растений новое поколение формируется через гаметофит и спорофит, а у животных – половым путём.

Ключевые слова: Галлинг, растения, животные, линия, эволюция, генетическое разнообразие, адаптация, популяция, размножение, факторы окружающей среды, гаметофит, спорофит, агамета, гаплофаза, диплофаза, наследственность.

Abstract: This thesis provides a brief overview of the process of galling in plants and animals, its biological significance, and its role in evolution. Galling provides the transmission of hereditary traits, genetic diversity, and adaptation in populations. In plants, a new generation is formed through gametophyte and sporophyte, and in animals, through sexual reproduction.

Keywords: Galling, plants, animals, lineage, evolution, genetic diversity, adaptation, population, reproduction, environmental factors, gametophyte, sporophyte, agamete, haplophase, diplophase, heredity, inheritance.

Gallanish — tirik organizmlarning nasldan naslga davom etishi, ularning ko'payish jarayonida yangi avlodning shakllanishi va irsiy belgilarni keyingi avlodlarga uzatish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon o'simlik va hayvonlarning biologik rivojlanishida fundamental ahamiyatga ega bo'lib, evolyutsiyaning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida xizmat qiladi. Gallanish natijasida populyatsiyalarda genetik xilma-xillik, moslashuvchanlik va irsiy barqarorlik vujudga keladi.

O'simliklarning hayotiy sikli boshqa organizmlarnikidan farqli ravishda o'ziga xos murakkablik va takrorlanish tamoyiliga ega. Ushbu murakkablik, avvalo, ularning hayot davomida ikki xil naslning — **gametofit** va **sporofit** nasllarining almashinib turishida namoyon bo'ladi. Nasl almashinishi yoki metagenez deb ataluvchi bu jarayon o'simlik evolyutsiyasidagi eng muhim bosqichlardan birini tashkil etadi. Chunki aynan metagenez orqali o'simliklar avloddan avlodga o'tadigan irsiy barqarorlikni, moslashuvchanlikni va tur xilma-xilligini yaratadi. Gametofit — o'simliklarning haploid, ya'ni yagona xromosomalar to'plamiga ega

bo'lgan jinsiy naslidir. U gametalar — erkak va urg'ochi jinsiy hujayralarni hosil qiladi. Gametofitlarning tanasi, ko'pincha, yengil tuzilgan bo'lib, hayot davri qisqa bo'ladi. Masalan, qo'ng'ir suvo'tlar, har xil sporali paporotniklarda gametofitlar ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan, bir jinsli bo'lishi mumkin.

Boshqa o'simliklarda esa gametofit ikki jinsli bo'lib, sfagnum moxlari, teng sporali paporotniklar va plaunlarda gametofit bir organizm tarkibida ham erkak, ham urg'ochi gametalarni yaratadi. Gametofitdan so'ng rivojlanadigan sporofit esa **diploid** — ya'ni ikki xromosomal nasl bo'lib, u jinssiz ko'payish bosqichini ifodalaydi. Sporofit o'zining asosiy vazifasi sifatida sporalarni hosil qiladi va shu yo'l bilan keyingi gametofit avlodining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa urug'li o'simliklarda sporofit butun organizmning asosiy qismiga — ildiz, poya, barg, gul va meva kabi tuzilmalarga ega bo'lib, ko'zga ko'rinadigan o'simlik aynan sporofit naslidir. Bu bosqich gametofitning keskin qisqarishiga olib kelgan bo'lib, o'simliklarning evolyutsion rivojlanishida juda muhim ahamiyatga ega.

O'simlik evolyutsiyasida gallanish va nasl almashinishi juda katta biologik ustunlikni ta'minlagan. Avvalo, nasllarning almashinib turishi populyatsiyada irsiy belgilarning barqarorlashuviga, ya'ni avlodlar orasida muhim belgilarning mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, metagenez jarayonida har bir avlodda genetik kombinatsiyalarning ko'payishi kuzatiladi. Bu esa o'simliklarning yangi ekologik sharoitlarga moslashuvchanligini oshiradi, ularni kuchli raqobatga bardoshli qiladi va turlar xilma-xilligini shakllantiradi. Gametofit va sporofit nisbatining o'zgarishi o'simliklarning evolyutsion yuksalish darajasini ko'rsatib beruvchi eng muhim mezonlardan biridir. Masalan: moxlarda gametofit kuchli rivojlangan bo'lsa, paporotniklarda bu nisbat tenglashgan, urug'li o'simliklarda esa aksincha — sporofit yetakchi naslga aylangan. Bu jarayon o'simliklarning oddiy suv o'simliklaridan murakkab tuzilgan quruqlik o'simliklariga qadar bo'lgan evolyutsion taraqqiyotini yaqqol aks ettiradi.

Hayvonlarda gallanish — tirik mavjudotlarning nasldan naslga davom etishini ta'minlaydigan eng muhim biologik jarayonlardan biridir. Bu jarayon hayvonlar hayot siklining markazida turadi va jinsiy ko'payish, gametalar birikishi, embrional rivojlanish hamda irsiy belgilarni avlodlarga uzatish kabi murakkab bosqichlarni o'z ichiga oladi. O'simliklardan farqli ravishda hayvonlarda nasl almashinuvi murakkab metagenez shaklida emas, balki asosan bitta asosiy bosqich — diploid organizm rivojlanishi orqali amalga oshadi. Ya'ni erkak va urg'ochi gametalarning qo'shilishi natijasida darhol diploid zigota hosil bo'ladi va u to'laqonli organizmga aylanadi. Jinsiy ko'payish hayvonlarda gallanishning markaziy mexanizmi hisoblanadi. Gametalar — spermatozoid va tuxum hujayra — har biri o'ziga xos genetik informatsiyani tashiydi. Ularning birlashuvi natijasida hosil bo'lgan zigotada butunlay yangi genetik kombinatsiya shakllanadi. Shu sababli har bir yangi avlod o'z ajdodlaridan farqli bo'lib, populyatsiyada genetik xilma-xillikning ortishiga xizmat qiladi. Aynan shu xilma-xillik hayvonlar evolyutsiyasini oldinga siljituvchi eng muhim omillardan biridir. Gallanish hayvonlar hayotida nafaqat naslning davom etishi, balki moslashuvchanlikning oshishi uchun ham katta ahamiyatga ega. Genetik farqlarning ko'payishi tabiiy tanlanish jarayonini kuchaytiradi: muayyan sharoitga eng mos kelgan individlar yashab qoladi, ko'payadi va o'z genlarini keyingi avlodlarga uzatadi. Shunday qilib, populyatsiya ekologik sharoitlar o'zgarishiga moslashadi, barqaror rivojlanadi va uzoq muddatli evolyutsion jarayonlar uchun mustahkam asos yaratiladi.

Hayvonlar populyatsiyasida gallashtirish jarayoniga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Populyatsiya zichligi jinsiy juftlar orasidagi uchrashish imkoniyatini belgilaydi; genetik almashinish esa tur ichidagi sog'lom irsiy tarqoqlikni ta'minlaydi. Migratsiya gen oqimini kuchaytirib, populyatsiyalar o'rtasida irsiy material almashinishini ta'minlaydi. **Ekologik omillar** — iqlim, oziqa resurslari, yashash muhiti — gallashtirish samaradorligiga bevosita ta'sir etadi. Masalan, qulay sharoitlarda ko'payish jadallashadi, qiyin sharoitlarda esa kamayadi yoki vaqtincha to'xtaydi.

Gallashtirish — bu organizmlarning ota-ona belgilarini o'z avlodlariga uzatish xususiyati bo'lib, biologik xilma-xillikning asosini tashkil etadi. Har bir tirik mavjudotning naslida ko'rinadigan farqlar yoki o'xshashliklar bir nechta omillar ta'sirida shakllanadi. Ushbu omillar gallashtirish jarayonini boshqaruvchi ichki (genetik) va tashqi (ekologik) sabablar majmuasidan iborat. Birinchi navbatda, genetik omillar gallashtirishning asosiy manbai sanaladi. Har bir organizmning genotipi – irsiy axborot yig'indisi – avlodga ko'chadi. Mevoz davrida genlar turlicha kombinatsiyalanib, yangi belgilar yuzaga chiqadi. Shuningdek, mutatsiyalar – DNKdagi tasodifiy o'zgarishlar – irsiy o'zgaruvchanlikning eng muhim manbaidir. Ular ko'pincha mayda bo'lsa ham, evolyutsiya jarayonlari uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan yangi fenotipik xususiyatlarni keltirib chiqaradi. Tashqi muhit ham gallashtirishda bevosita rol o'ynaydi. **Harorat, namlik, yorug'lik va oziq resurslar** turli belgilar qanday namoyon bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, o'simliklarda yorug'lik yetishmasligi bo'yi cho'zilishiga sabab bo'lsa, hayvonlarda oziq tanqisligi tana o'lchami va rivojlanish tezligiga ta'sir qiladi. Shunday qilib, genotip ma'lum belgilarni belgilasa, ekologik sharoit ularning qanchalik kuchli namoyon bo'lishini belgilaydi. Gallashtirishga yana bir muhim omil — **ko'payish turi**. Jinsiy ko'payish organizmlarda genetik xilma-xillikni oshiradi, chunki ikki xil ota-onadan kelgan genlar aralashadi. Jinssiz ko'payish esa nasllarning genetik jihatdan bir xil bo'lishiga olib keladi. O'simliklarda metagenez kabi murakkab hayot tsikllari esa gallashtirishning turli shakllarda namoyon bo'lishiga sabab bo'ladi. Populyatsiya darajasida esa zichlik, irsiy almashinish va migratsiya jarayonlari muhim sanaladi. Populyatsiya zich bo'lsa, individlar o'rtasidagi juftlashish imkoniyati ortib, gen oqimi kuchayadi. Aksincha, **izolyatsiya** — geografik yoki ekologik — populyatsiyalarni bir-biridan ajratib, ularning mustaqil evolyutsiyasiga sabab bo'ladi. Bu jarayon yangi turlar paydo bo'lishining (**speciation**) asosiy mexanizmlaridan biridir. Ma'lumotlarga ko'ra jinsiy va jinssiz nasllarning o'zaro munosabati va yadro fazalarning almashinuvi, o'simliklar olamining turli rivojlanish bosqichlarida turlicha bo'ladi. O'simliklar olamining evolutsiyasi nasl gallashtirishi va shunga ko'ra yadro fazalarining almashinuvi hamda jinsiy ko'payishning murakkablasha borishi bilan bog'liq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rustamov R., Jo'rayev B. Biologiya: Genetika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. S. M. Mustafayev, Toshkent 2002 –yil
3. Ikromov M I., Normurodov X .N. Yuldashev A.S. Botanika. –T.: O'zbekiston, 2002. –322 b.
4. Ayupov A.A., Xaitov M.M. Umumiy genetika. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.
5. O'ZME. Birinchi jild.Toshkent, 2000-yil
6. Wikipedia.org

7. Ikromov M I., Normurodov X .N. Yuldashev A.S. Botanika. –T.: O‘zbekiston.
8. Campbell, N.A., Williamson, B. — Biology: A Global Approach, 11th Edition, Pearson, 2017.
(Gallanish va nasl almashinuvi haqida keng qamrovli ma’lumot beradi.)